

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
қарши курашиш кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРАДИГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИНИНГ РЕТРОАКТИВ АМАЛ ҚИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich. ISSUES OF RETROACTIVE EFFECT OF THE CRIMINAL LAW MITIGATING PUNISHMENT. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 51-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572298>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 13-моддасига кўра, жазони енгиллаштирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга. Бироқ, жазони енгиллаштирадиган ёки жазони оғирлаштирадиган қонун тушунчаси берилмаган. Қолаверса, қонунчиликда бундай қонунларни қандай қилиб аниқлаш керак эканлиги ҳам кўрсатиб ўтилмаган. Мазкур мақолада муаллиф, Жиноят қонунига киритилган ўзгартиришларга тўхталган ҳолда янги қонун билан жазо камайганда, жиноят қонуни турли йўналишларда ўзгарганида қандай йўл тутилиши масаласига тўхталиб, қонунчиликка киритилиши мақсадга мувофиқ бўлган ўз тақлифларини билдирган.

Калит сўзлар: жазони енгиллаштирадиган қонун, жазони қисман енгиллаштирувчи қонун, жазони қисман оғирлаштирувчи қонун, янги қонун санкциясининг юқори чегараси, жиноят қонуни турли йўналишларда ўзгариши.

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
Старший преподаватель кафедры Уголовное право,
криминалогия и противодействие коррупции
Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

ВОПРОСЫ РЕТРОАКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА, СМЯГЧАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ

АННОТАЦИЯ

Согласно статье 13 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, закон, смягчающий наказание, имеет обратную силу. Однако, понятие закона, смягчающего наказание или усиливающего наказание, не дано. Более того, в законодательстве не указано, как следует определять такие законы. В данной статье автор, остановившись на изменениях, внесенных в уголовный закон, затронул вопрос о том, как следует поступать при снижении наказания

новым законом, изменении уголовного законодательства в разных направлениях, представил свои предложения, которые целесообразно внести в законодательство.

Ключевые слова: закон смягчающий наказание, закон частично смягчающий наказание, закон частично усиливающий наказание, верхний предел санкции нового закона, изменение уголовного закона в разных направлениях.

Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich,
Senior lecturer of the Department of criminal
law, criminology and anti-corruption of
Tashkent State University of Law
E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

ISSUES OF RETROACTIVE EFFECT OF THE CRIMINAL LAW MITIGATING PUNISHMENT

ANNOTATION

According to article 13 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the law mitigating punishment is retroactive. However, the concept of a law mitigating punishment or increasing punishment is not given. Moreover, the legislation does not specify how such laws should be defined. In this article, the author, focusing on the changes made to the criminal law, raised the question of how to proceed with the reduction of punishment by the new law, changes in criminal legislation in different directions, presented his proposals that it is advisable to introduce into the legislation.

Keywords: the law mitigating punishment, the law partially mitigating punishment, the law partially strengthening punishment, the upper limit of the sanction of the new law, changing the criminal law in different directions.

ЖК 13-моддасига кўра, қилмишнинг жиноийлиги ва жазога сазоворлиги ана шу қилмиш содир этилган вақтда амалда бўлган қонун билан белгиланади. Агар ушбу Кодекс моддасида ҳаракат ёки ҳаракатсизлик содир қилиш пайти жиноят тамомланган пайт деб ҳисобланган бўлса, ижтимоий хавфли қилмиш бажарилган пайт жиноят содир қилинган вақт деб топилади. Агарда ушбу Кодекс моддасида жиноий оқибат юз бериши билан жиноят тамом бўлган деб ҳисобланган бўлса, жиноий оқибат юз берган пайт жиноят содир этиш вақти деб топилади.

Қилмишнинг жиноийлигини бекор қиладиган, жазони енгиллаштирадиган ёки шахснинг аҳволини бошқача тарзда яхшилайдиган қонун орқага қайтиш кучига эга, яъни ушбу қонун кучга киргунга қадар тегишли жиноий қилмиш содир этган шахсларга, шу жумладан жазони ўтаётган ёки ўтаб бўлган шахсларга нисбатан, агар улар ҳали судланган ҳисоблансалар, татбиқ этилади.

Қилмишни жиноят деб ҳисоблайдиган, жазони кучайтирадиган ёки шахснинг ҳолатини бошқача тарзда ёмонлаштирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга эмас.

Кўриниб турибдики, мазкур модданинг 2-қисмига кўра, жазони енгиллаштирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга. Бироқ, жиноят қонуни (42-модда)да жазо тушунчасига унинг жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан давлат номидан суд ҳукми билан қўлланадиган ва уни қонунда назарда тутилган муайян ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш ёки уларни чеклашдан иборат мажбурлов чораси эканлиги мустаҳкамлаган ҳолда таъриф берилганлигига қарамасдан, на жазони енгиллаштирадиган ва на жазони оғирлаштирадиган қонун тушунчаси берилган. Қолаверса, қонунчиликда бундай қонунларни қандай қилиб аниқлаш керак эканлиги ҳам кўрсатиб ўтилмаган. Шунга қарамасдан, жиноят ҳуқуқига оид адабиётларда жазони енгиллаштирувчи қонуннинг, гарчи бир хил тарзда бўлмасада, турли белгилари ва таърифлари келтириб ўтилган.

А.М.Зацепиннинг фикрича, жазони енгиллаштирувчи жиноят қонуни тушунчасини шакллантиришда асос сифатида фақат Жиноят кодекси Махсус қисми моддалари санкцияларини ва ҳар бир жазонинг мазмунини ташкил этувчи жиноят содир этган шахснинг

хуқуқ ва эркинликлардан маҳрум бўлиши ёки уларнинг чекланишини камайтирувчи ўзгаришларни олиш лозим. Унингча, айтиб ўтилган санкциялардаги бундай ўзгаришлар варианти унчалик ҳам кўп эмас, уларнинг бари тегишли жазоларнинг тури, тайинлаш тартиби ва муддати ёки миқдори билан боғлиқдир[1].

Ю.Е.Пудовочкиннинг фикрича, энг умумий кўринишда жазони енгиллаштирувчи сифатида қуйидаги: 1) энг оғир асосий жазонинг енгилроқ турини ўрнатувчи; 2) у ёки бу жазо турининг энг юқори ёки энг қуйи чегарасини бошқа чегарасини ўзгартирмаган ҳолда камайтирувчи; 3) асосий жазони ўзгартирмаган ҳолда бир ёки бир неча қўшимча жазолардан воз кечувчи; 4) асосий ва қўшимча жазоларни сақлаб қолган ҳолда асосий жазонинг муқобил енгилроқ бўлган илгари қонунда назарда тутилмаган турини киритувчи қонунни тан олиш лозим[2].

Бошқа бир олим М.Г.Решняк томонидан жазони енгиллаштирадиган қонуннинг (назаримизда нисбатан тўлиқроқ бўлган) қуйидаги белгилари ажратиб кўрсатилган[3]: санкцияда назарда тутилган бир ёки бир неча жазо турларининг бошқалари ўзгармаган ҳолатда енгилга ўзгариши; жазо чегарасидан бирининг бошқаси ўзгармаган ҳолатда камайиши, бир вақтнинг ўзида бир ёки бир неча жазо тури иккала чегарасининг санкцияда назарда тутилган бошқа жазо турлари чегаралари ўзгармаган ҳолатда камайиши; бир турдаги жазонинг бир вақтнинг ўзида турли йўналишда ўзгариши, бироқ, бунда қилмиш камроқ энг юқори чегарани назарда тутувчи қонун билан квалификация қилинади, жазонинг энг қуйи чегараси эса қоида тариқасида, иккинчи қонун санкциясига мувофиқ белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят қонунига киритилган ўзгартиришларга тўхталадиган бўлсак. Жиноят қонунига жазони енгиллаштириш ёки уни оғирлаштириш қисмида кўп ўзгартиришлар киритилган. Енгиллаштирувчи қонун, жиний жазоларнинг либераллаштирилиши ҳақида сўз борганда 2001 йил 29 августдаги 254-П-сонли Қонунга[4] тўхталиб ўтмасликнинг иложи йўқ. Макур қонун билан ЖКнинг моддаларига 206 та позицияда либераллаштириш нуқтаи назаридан ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Хусусан, жиноятларни таснифлаш (15-модда) қоидалари ўзгартирилди, мол-мулкни мусодара қилиш (53-модда) чиқарилди, ярашилганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиш (66¹-модда) киритилди, жазони ўташ муддатидан илгари шартли озод қилиш (73, 89-моддалар) ва жазони енгилроғи билан алмаштириш (74, 90-моддалар) учун белгиланган муддатлар қисқартирилди.

Бевосита ЖК Махсус қисми моддалари санкцияларидаги ўзгаришларга тўхталадиган бўлсак, масалан санкциядаги озодликдан маҳрум қилиш жазоси муддатлари: 104-модда (Қасддан баданга оғир шикаст етказиш) 2-қисмида “8 йилдан 10 йилгача” дан “5 йилдан 8 йилгача”га, 3-қисмида “10 йилдан 12 йилгача” дан “8 йилдан 10 йилгача”га ўзгарди бошқалар.

Бундан ташқари, масалан 2015 йил 10 августдаги ЎРҚ–389-сонли Қонун билан 98-модда (Кучли рухий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш) санкциясида озодликдан маҳрум қилиш (5 йилгача) жазосидан ташқари озодликдан маҳрум қилишга нисбатан енгилроқ бўлган озодликни чеклаш (2 йилдан 5 йилгача) назарда тутилди, 99-модда (Онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши) санкциясида озодликдан маҳрум қилиш (3 йилгача)дан ташқари озодликдан маҳрум қилишга нисбатан енгилроқ бўлган озодликни чеклаш (1 йилдан 3 йилгача) назарда тутилди[5].

Шунингдек, 2020 йил 26 декабрдаги ЎРҚ-658-сонли Қонун билан ЖК 139-модда (Тухмат) 2-қисми санкциясидан “1 йилгача озодликдан маҳрум қилиш”, 3-қисми санкциясидан эса, “3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш”, 140-модда (Ҳақорат қилиш) 3-қисми санкциясидан “1 йилгача озодликдан маҳрум қилиш” чиқарилди[6].

Бундан, юқоридаги барча ҳолатларда янги жиноят қонун жазони енгиллаштирувчи ҳисобланганлигини кўришимиз мумкин. Бироқ, янги қонун жазони енгиллаштирар экан бу жиноят содир этган шахснинг ҳолатига қай даражада таъсир этади, тайинланган жазо қисқартириладими ёки янги қонунга мувофиқ ҳолатга келтириладими, бу саволарга жавоб

жиноят қонунчилигининг қайси нормаларда акс этган ва бошқалар каби саволлар туғилиши табиий.

Янги қонун билан жазо камайганда қандай йўл тутилади? Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1994 йил 22 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги 2014-ХП-сонли Қарорининг 4-бандига эътибор қаратадиган бўлсак, унда Эски Жиноят кодексига[7] мувофиқ ҳукм қилинган, жазони ўтаб бўлмаган шахсларга нисбатан тайинланган жазо чоралари, башарти, Янги Жиноят кодексининг[8] тегишли моддасида назарда тутилганига нисбатан оғирроқ бўлса, Янги Жиноят кодексига мувофиқ ҳолга келтирилсин. Жазо чораси судлар томонидан Янги Жиноят кодексининг тегишли моддасида белгиланган энг кўп жазо чорасига қадар камайтирилиши мустаҳкамланганлигига гувоҳ бўламиз[9]. Бундан кўришимиз мумкинки, 1959 йил ҳамда 1994 йилдаги Жиноят кодекслари ўзаро қиёсланганда ва янги кодекс нормалари эскисига нисбатан жазони енгиллаштирганда жазони камайтириш чегаралари белгиланган. Бундан ташқари, худди шу тарзда, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 29 августдаги 255-П-сонли қарорининг 4-бандида[10]: “Қонун амалга киритилгунга қадар ҳукм қилинган, жазони ўтаб бўлмаган шахсларга нисбатан тайинланган жазо турлари ва чоралари, башарти Қонуннинг тегишли моддасида назарда тутилганига нисбатан оғирроқ бўлса, Қонунга мувофиқ ҳолга келтирилсин. Жазо чораси судлар томонидан Қонуннинг тегишли моддасида белгиланган энг кўп жазо чорасига қадар камайтирилади” тарзидаги норма мавжуд.

Бирок, 1994 йилдаги Жиноят кодексининг турли таҳрирдаги нормалари қиёсланганда, эскисига нисбатан янгиси жазони енгиллаштирса, қандай йўл тутилиши масаласи Жиноят кодексининг ўзида очиқ қолган. Назаримизда, ЖКга ҳар сафар жазони енгиллаштириш қисмида ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда юқоридаги каби қонуннинг оператив қонунда эмас, балки бевосита ЖКда мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқ.

Бизнингча бу масалага ечим сифатида, бошқа бир қатор давлатлар[11] жиноят қонунчилигида ўз аксини топгани каби, ЖКнинг 13-моддасида куйидагича норма мустаҳкамланиши лозим: “Янги қонун билан шахснинг содир этган жиноий қилмиши учун тайинланган жазо тури енгиллаштирилган ҳолларда, тайинланган жазо янги қонун санкциясининг юқори чегараси доирасида жазо тайинлашнинг умумий асосларига таяниб янги қонунга мувофиқ ҳолга келтирилади”.

Жиноят қонуни турли йўналишларда ўзгариши. Кўриб чиқилган ҳолатлар, умуман олганда, қайси қонун енгилроқ эканлигини аниқлашда қийинчилик туғдирмайди, чунки янги қонун жазони бир йўналишда ўзгартирган, яъни енгиллаштирган.

Ҳуқуқни қўлловчилар олдида янги қонун эскисига нисбатан бир вақтнинг ўзида жазонинг энг юқори чегарасини кўпайтирганда ва энг куйи чегарасини камайтирганда (←|жазо|→) ҳамда аксинча (→|жазо|←) бўлган ҳолатда анча мураккаб вазият вужудга келиши мумкин. Масалан, 1959 йилдаги Жиноят кодексининг 127-модда (Босқинчилик) 1-қисмида 3 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган бўлса, 1994 йилдаги Ўзбекистон ЖК 164-моддаси (Босқинчилик) 1-қисмида 5 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилди. Бунда, кўришимиз мумкинки, янги қонун билан санкциядаги озодликдан маҳрум қилиш жазосининг энг куйи чегараси ортган ҳолда энг юқори чегараси камайган.

М.И.Блум ва А.А.Тилленинг фикрича, “янги қонун, агарда у жазонинг куйи чегарасини камайтирса ёки муқобил бўлган енгилроқ жазони турини ўрнатса, хаттоки бунда бир вақтнинг ўзида жазонинг юқори чегараси оширган ҳолатда ҳам жазони енгиллаштирувчи деб тан олинмиши лозим”[12]. Н.Д.Дурманов бу фикрга қўшилмаган ҳолда И.И.Солодкиннинг “қонунларни санкциянинг куйи чегараси бўйича эмас, балки юқори чегараси бўйича таққослаш лозим” эканлиги тўғрисидаги фикри тўғри эканлигини таъкидлайди[13]. Я.М.Брайнин ҳам ўз навбатида, А.Б.Сахаровнинг “янги қонун билан эски қонунга нисбатан жазонинг максимал чегараси кўпайтирилган ва минимал чегараси камайтирилганда юқори

чегараси камроқ ёки энгилроқ бўлган қонун қўлланилиши лозим, чунки, бунда жинойий қилмиш содир этилган вақтдагидан кўра, оғирроқ бўлган жазонинг тайинланиши имконияти истисно этилади” фикрига қўшилган ҳолда юқоридаги фикрни тасдиқлайди[14].

А.Е.Якубов эса, “Жазоларнинг таснифланиши асосига тегишли модда санкциясида назарда тутилган максимал жазо қўйилган. Жиноятнинг у ёки бу таснифга тегишли эканлиги маҳкум учун жиддий оқибатларни келтириб чиқаради. Шунинг учун, жазонинг камроқ бўлган юқори чегарасини назарда туғувчи модда бўйича жазони белгилаш маҳкум манфаатларида бўлар эди”, дея қайд этади[15].

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, “бундай ҳолларда қайси қонунни энгилроқ деб топиш масаласидаги баҳс юз йилдан кўпроқ давом этмоқда”[15]. Ўз навбатида, М.И.Блум ва А.А.Тилле мазкур масала ечими юзасидан: “суд пастроқ бўлган минимал чегарага эга санкцияни ўрнатувчи янги қонунни бу қонун кучга киргунига қадар содир этилган қилмишларга нисбатан қўллаганда эски қонун санкциясида назарда тутилган жазонинг максимал чегарасидан ташқарига чиқишга ҳақли эмас”лигини таъкидлаган[17]. А.И.Бойцов эса, мазкур масала юзасидан “ечим, жамланганда айбдор учун яхшироқ бўлганининг қўлланилиши қонунда жавоб берувчи янги ва эски моддалар санкциялари қондаларини ўзида бирлаштирувчи норма санкциясини сентезлашда”, дея фикр билдирган[18]. Айримлар эса, бу қоида аксиома ҳисобланмаслиги, биринчидан, Жиноят қонуни янги ва эски қонунларни синтезлашни эмас, балки иккисидан бирини танлашга кўрсатма беришини, иккинчидан, синтезлашни жиноят содир этган шахс ҳуқуқларига ҳавола қилган ҳолда асослантириш унчалик ҳам ишонарли эмаслигини, бунинг одиллик, инсонпарварлик, тенглик принципларига зид эканлигини, натижада, жиноят ҳуқуқи принципларини унутган ҳолда, жиноят содир этган шахс учун фойдали ҳисобланувчи максимал даражада инсоний бўлган ҳақиқатда эса мавжуд бўлмаган идеал нормага эга бўламиз (бунда, бир норма мавжуд бўлган бўлсада, иккинчи норма пайдо бўлади, *tertium non datur*), дея таъкидлаган ҳолда танқид остига олган[19].

Худди шундай масала, санкцияда бир неча жазолар назарда тутилганда: санкциядаги энг энгил жазо тури ортиши ва энг оғир жазо тури камайиши (←|жазо|-|жазо|-|жазо|→) ёки аксинча (→|жазо|-|жазо|-|жазо|←) бўлган ҳолатда вужудга келиши мумкин. Хусусан, 2001 йил 29 августдаги 254-II-сонли Қонун[20] билан бир нечта модда санкциясида шу турдаги ўзгаришлар юз берган. Масалан, 141-модда (Фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш) 1-қисми санкциясида жарима миқдори ошиб, “3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш” чиқарилган. 179-модда (Сохта тадбиркорлик), 180-модда (Сохта банкротлик), 181-модда (Банкротликни яшириш) санкциясида жарима миқдори ошиб, “мол-мулк мусодара қилиниб, 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш” “3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш”га камайган.

Бошқа бир ҳолат, масалан, 1959 йилдаги Жиноят кодексининг 97-модда. (Хотин кишини жинсий яқинлик қилишга мажбур этиш)да моддий жиҳатдан ёки хизмати бўйича ўзига қарам бўлган хотинга жинсий яқинлик қилиш ёки шахвоний нафсини бошқача усулларда қондиришга мажбур этганлик учун муддатга озодликдан маҳрум қилиш (3 йилгача) жазоси назарда тутилган эди. 1994 йилдаги Жиноят кодексининг 121-моддаси (Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш) 1-қисмида эса, нафақат хизмат ёки моддий жиҳатдан балки, бошқа жиҳатлардан ҳам айбдорга қарам бўлган аёлни жинсий алоқа қилишга ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга мажбур этганлик жавобгарлик назарда тутилган. Бундан кўришимиз мумкинки, бу ҳолатда “аёлнинг қарам бўлишлик ҳолати” доираси кенгаймоқда.

Худди шу ҳолатда жазога сазоворлик масаласига келадиган бўлсак, мазкур моддада бундай қилмиш учун мажбурий жамоат ишлари (300 соатгача) ёки ахлоқ тузатиш ишлари (2 йилгача) жазолари назарда тутилган. Демак, бунда диспозиция қисмида оғирлаштишни (қарам бўлишлик ҳолати доираси кенгайиши), санкция қисмида эса, энгиллашганлигини (озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўрнига мажбурий жамоат ишлари ва ахлоқ тузатиш ишларининг назарда тутилиши) кузатишимиз, яъни қонун айни бир пайтда ҳам оғирлаштирувчи ҳам энгиллаштирувчи ҳисобланганлигини кўришимиз мумкин. Қолаверса, янги қонун билан ўша ҳаракат жинсий алоқада бўлиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий

усулда қондириш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, 121-модданинг 2-қисми билан жавобгарлик келиб чиқиши ва мажбурий жамоат ишлари (300 соатдан 480 соатгача) ёки ахлоқ тузатиш ишлари (2 йилдан 3 йилгача) ёхуд озодликни чеклаш (3 йилдан 5 йилгача) ёки озодликдан маҳрум қилиш (3 йилдан 5 йилгача) билан жазоланиши назарда тутилди.

Назаримизда, қонуннинг юқоридаги каби, қарама-қарши йўналишда: диспозицияда оғирлашиш, санкцияда енгиллашиш томонига ўзгарганида қилмиш енгилроқ жазо назарда тутилган янги қонун билан квалификация қилиниб (енгиллаштирувчи қисмида орқага қайтади), қилмишнинг доираси эски қонун диспозициясида назарда тутилгани билан чекланади (оғирлаштирувчи қисмида орқага қайтмайди).

Айрим муаллифлар бу борадаги масалани қонунчилик даражасида ечишни илгари сурганлар. Хусусан, Е.М.Журавлева, М.К.Жолумбаев, Б.Б.Галиевлар жиноят қонунига тегишли ўзгартириш киритишни таклиф қилганлар[21]. Бу ўзгартиришларнинг маъноси шуки, жазонинг максимал чегарасини камайтирган ва бир пайтнинг ўзида минимал чегарасини оширган қонунга орқага қайтиш кучини беришда жазонинг қуйи чегараси эски қонуннинг минимал санкциясини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Тегишли равишда, минимал чегара камайиб максимал чегара кўпайганда жазонинг якуний миқдори эски қонунда назарда тутилган юқори чегарадан ортиб кетмаслиги лозим.

Мазкур масала ечимининг қонунчиликда акс этишига мисол сифатида Украина ЖК 5-моддаси 3-қисмини кўрсатиш мумкин. Унга кўра, жиноий жавобгарликни қисман енгиллаштирувчи ёки шахс аҳволини бошқача тарзда яхшиловчи, жиноий жавобгарликни қисман қисман оғирлаштирувчи ёки шахс аҳволини бошқача тарзда оғирлаштирувчи жиноий жавобгарлик тўғрисидаги қонун фақат жиноий жавобгарликни қисман енгиллаштириш ёки шахс аҳволини бошқача тарзда яхшилаш қисмида орқага қайтиб амал қилади[16]. Қолаверса, Қирғизистон (12-модда), Арманистон (13-модда) жиноят қонунларида ҳам шу каби қоидалар акс этган.

Назаримизда, ЖК 13-моддасини ҳам қуйидаги мазмундаги шу каби норма билан тўлдириш мақсадга мувофиқ: “Қилмишнинг жиноят-ҳуқуқий оқибатларини қисман енгиллаштирувчи ва қисман оғирлаштирувчи қонун бу оқибатларни енгиллаштириш қисмидагина орқага қайтиш кучига эга бўлади”.

Шунга қарамай, содир этилган қилмиш қайси қонун билан квалификация қилиниши масаласи очик қолади. Квалификация: 1) жазонинг камроқ минимал чегарасига эга бўлган қонун билан, 2) камроқ максимал чегарасига эга бўлган қонун билан қилинадими? Бизнингча, бунда камроқ максимал чегарага эга бўлган қонун билан квалификация қилган маъкул бўлиб, жазонинг максимал чегараси жиноятларни таснифлашда мезонлардан бири бўлиб ҳисобланади ва бу ўз ўрнида муайян жиноят-ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Зацепин А.М., Дополнительная квалификация преступления: доктрина и практика: диссертация на соискание ученой степени доктора Юридических наук: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Уральский государственный юридический университет. — Екатеринбург, 2019. – 269 с. (Zatsepin A.M., Additional qualification of crime: doctrine and practice: dissertation for the degree of Doctor of Legal Sciences: 12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal executive law. Ural State Law University. - Ekaterinburg, 2019. - 269 p)
2. Пудовочкин Ю. Е. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. – М.: РАП, 2014. С.48.(Pudovochkin Yu. E. The effect of criminal law in time. The retroactive force of the criminal law. – М.: RAP, 2014. p.48)
3. Решняк М.Г. Проблемы действия уголовного закона во времени в свете гуманизации уголовного законодательства: Монография. – М.: Международный юридический институт, 2012. 112 с.(Reshnyak M.G. Problems of the operation of criminal law in time in

- the light of the humanization of criminal law: Monograph. – М.: International Law Institute, 2012. 112 p.)
4. “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун. (Law “On amendments and additions to the criminal, criminal and procedural codes of the Republic of Uzbekistan and the Code of administrative responsibility in connection with the liberalization of criminal penalties”) <https://lex.uz/docs/87124>
 5. <https://lex.uz/docs/2717325?ONDATE=11.08.2015>
 6. <https://lex.uz/docs/5186087>
 7. 1959 йилдаги Жиноят кодекси(Criminal Code of 1959)
 8. 1994 йилдаги Жиноят кодекси(Criminal Code of 1994)
 9. <https://lex.uz/docs/2377101>
 10. “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят- процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги Қарор. (The decision on the procedure for implementing the law of the Republic of Uzbekistan on amendments and additions to the criminal, criminal and procedural codes of the Republic of Uzbekistan and the code of administrative responsibility in connection with the liberalization of criminal penalties) <https://lex.uz/docs/2377190>
 11. Россия Федерацияси (ЖК 10-модда), Беларусь Республикаси (ЖК 9-модда), Қозоғистон Республикаси (ЖК 6-модда), Тожикистон (ЖК 13-модда), Туркменистон (ЖК 6-модда). (Russian Federation (CC Article 10), Republic of Belarus (CC Article 9), Republic of Kazakhstan (CC Article 6), Tajikistan (CC Article 13), Turkmenistan (CC Article 6)
 12. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. М.: Юрид. лит-ра, 1969. С. 118.(Bloom M.I., Tillet A., A. The rich power of the law. The current Soviet coal closure during the. М.: Yurid. lit-ra, 1969. p. 118.)
 13. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. с.273-274
 14. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С.139 (Brainin Ya.M. Criminal law and its application. М." 1967. p.139)
 15. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С.101.(Yakubov A.E. The retroactive force of the criminal law: some problems of improving the Criminal Code of the Russian Federation. – St. Petersburg: Publishing house "Law Center Press", 2003. p.101)
 16. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8679
 17. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. М.: Юрид. лит-ра, 1969. С. 120.(Bloom M.And., Tillet A.,A. The retroactive force of the law. The effect of the Soviet criminal law in time. М.: Yurid. lit-ra, 1969. p. 120)
 18. Бойцов А.И, Действие уголовного закона во времени и пространстве. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та. 1995. С.90. (Boitsov A.I., The effect of criminal law in time and space. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University. 1995. p.90)
 19. Иванчин А. О пределах синтеза старого и нового законов и иных проблемах придания обратной силы новеллам УК РФ. (Ivanchin A. On the limits of the synthesis of old and new laws and other problems of giving retroactive effect to novelties of the Criminal Code of the Russian Federation) <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58496-predelakh-sinteza-starogo-novogo-zakonov-inykh-problemakh>
 20. <https://lex.uz/docs/87124>
 21. Журавлева Е.М. Действие уголовного законодательства российской федерации во времени. : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва: 1997. С. 180; Жолумбаев М.К. Обратная сила уголовного закона по уголовному праву Республики Казахстан.

Автореферат диссерт. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Алматы. 2000. С.21-22., Галиев Б.Б. Темпоральное действие уголовного закона: сравнительно-правовой анализ по законодательству Казахстана и России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - Челябинск: РГБ, 2007. С.148-149. (Zhuravleva E.M. The effect of the criminal legislation of the Russian Federation in time. : dis. ... cand. Jurid. sciences': 12.00.08. – Moscow: 1997. p. 180; Zholumbaev M.K. The retroactive force of the criminal law under the criminal law of the Republic of Kazakhstan. Abstract dissert. for the academic degree. Cand. Jurid. sciences'. Almaty. 2000. pp.21-22., Galiev B.B. Temporal effect of the criminal law: comparative legal analysis of the legislation of Kazakhstan and Russia : dis. ... cand. Jurid. sciences': 12.00.08. - Chelyabinsk: RGB, 2007. pp.148-149.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000